

TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARNI QO'LLASH

Xasanova Uzira

Andijon davlat pedagogika instituti tehnalagik ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479453>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologiya fanini o'qitishda interfaol usullarni qo'llash borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Klaster interfaol metodi, mavzu bo'yicha tasavvurlarini chizma shaklida ifodalash, Innovatsion texnologiyalar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается использование интерактивных методов в обучении технологии.

Ключевые слова: Кластерный интерактивный метод, выражение идей по теме в виде рисунков, Инновационные технологии.

USE OF INTERACTIVE METHODS IN TECHNOLOGY TEACHING

Abstract. This article discusses the use of interactive methods in teaching technology.

Key words: Cluster interactive method, expressing ideas on the subject in the form of drawings, Innovative technologies.

Pedagogik texnologiya nazariyasining markazida ta'lim jarayonining rahbari, ayni vaqtda, ushbu jarayonning ham sub'yekti, ham ob'yekti bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilar turadilar. Shunday ekan, ushbu sub'yektlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, o'zaro muloqot, ularning bir-birlariga nisbatan ko'rsatadigan aks ta'sirlari eng zamonaviy talablarga javob bera olishi zarur. Buning uchun o'qituvchi, eng avvalo, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga nisbatan qo'yiluvchi talablar, ta'limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari, yo'llari, o'quvchini aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirishga xizmat qiluvchi usullar, u bilan hamkorlik qilish, uni o'qish va o'rganishga yo'naltirish, o'quvchi shaxsi faoliyatini to'g'ri tashkil etish, ular bilan muloqotga kirishish, pedagogik faoliyatni tashkil etish jarayonida yuzaga keluvchi muammo va kelishmovchiliklarni birgalikda bartaraf etish, auditoriyada ijodiy, ishchanlik muhitini hosil qilish, o'quvchi faoliyatini aniq va to'g'ri baholashga imkon beruvchi metodlar bilan qurollangan bo'lishi lozim.

Innovatsion texnologiyalarning assosiy negizi - bu o'qituvchi va o'quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun oldindan ta'lim jarayonini loyihalashdir. Texnologiya fanidan darslarni innovatsion pedagogic texnologiyalar asosida tashkil etishda grafikli organayzerlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'quvchilarni darslarda faol ishtirok etishini, ta'lim mazmuniga oid o'rganilayotgan tushunchalarni, murakkablik darajalari turlicha bo'lgan mavzularni, fanlararo amalga oshirilayotgan aloqadorlik va o'zaro bog'liqlik o'rnatishni, tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash, topshiriqli muammolarni aniqlash, ularni hal etish va berilgan amaliy topshiriqlarni rejalashtirish, tafakkur qilish va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Grafikli organayzerlar (tashkil etuvchi) - fikriy jarayonlarni ko'rgazmali taqdim etish vositasi hisoblanadi.

Texnologiya fanidan darslarda grafikli organayzerlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib, mavzuga oid ma'lumotlarni og'zaki ravishda o'zlashtirish ko'rsatkichi 10% bo'lgan sharoitda dars o'tish samarasiz bo'ladi. Darslar davomida o'quvchilarga o'quv materialni ko'rgazmali shaklda taqdim etish lozim. O'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish orqali o'qitish samaradorligi natijaviyligiga erishish mumkin. Chunki, xalqimizda bir naql bor «Ming marta eshitgandan ko'ra, bir marta ko'rgan yaxshi».

Shunday ekan, yuqorida keltirilgan fikrlardan foydalanib, grafikli organayzerlardan “Tikuvchilik materialshunosligi” darslarida qo’llanilishini “Tabiiy tollalar” mavzusida ko’rib chiqamiz:

1. Tabiiy tola turlarini klasterda tasvirlang. Klaster - (tutam, bog’lam) - axborot xaritasini tuzish yo’li - barcha tuzilmaning mohiyatini markazlashtirish va aniqlash uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g’oyalarni yig’ish. Bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi, fikrlash jarayoniga mavzu bo’yicha yangi o’zaro bog’lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi.

Klaster interfaol metodi - ta’lim oluvchini mantiqiy fikrlashga, umumiy fikr doirasini kengaytirishga, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o’rgatishga asoslangan. Fikrlashning tarmoqlanishi pedagogik strategiya bo’lib, u ta’lim oluvchilarning bir mavzuni chuqur o’rganishlariga yordam berib, ularni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va aniq ravishda ma’lum ketma-ketlik bilan uzviy bog’langan holda tarmoqlanishlariga o’rgatadi. Mazkur interfaol metod bir mavzuni chuqur o’rganishdan avval ta’lim oluvchilarning fikrlash faoliyatini jadallashtirish hamda kengaytirish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, o’tilgan mavzuni mustahkamlash, yaxshi o’zlashtirish, umumlashtirish hamda ta’lim oluvchilarning ushbu mavzu bo’yicha tasavvurlarini chizma shaklida ifodalashga undaydi. «Klaster» metodi yordamida o’zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash quyidagicha amalga oshiriladi: ta’lim oluvchilar guruhlarga bo’linadilar va ularga belgilangan vaqt ichida mavzu bo’yicha qanday tushunchalarni o’zlashtirgan bo’lsalar, ularni qog’ozga yozish vazifasi topshiriladi. Vazifani bajarish jarayonida fikrlarning to’g’ri yoki noto’g’riligiga ahamiyat bermaslik, nimani o’ylagan bo’lsa, shuni yozib berish talab etiladi. YOzuvning texnik (orfografik, mantiqiy va h.k.) jihatlariga e’tibor berilmaydi. Fikrlar tugagandan keyin guruh a’zolari tushunchalarni mantiqiy jihatdan bir-birlariga bog’lab chiqadilar.

Venna diagrammasi - 2 va 3 jihatlarini hamda umumiy tomonlarini solishtirish, taqqoslash yoki qarama-qarshi qo’yish uchun faoliyatni tashkil etish jarayonida qo’llaniladi. Diagrammani tuzish uch bosqichni o’z ichiga oladi. 1-bosqich: Talabalar ushbu diagrammani tuzish qoidalari bilan tanishtiriladi. 2-bosqich: Yakka, juftlikda yoki guruh ichida diagramma asosida taqqoslash faoliyati tashkil etiladi. 3-bosqich: Faoliyat natijalari tahlil qilinadi va baholanadi.

Ta’kidlash joizki, bugungi kun ta’limida eng dolzarb bo’lgan texnologiya fani darslarida interfaol usullarni qo’llash o’quvchilarda bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi, fikrlash jarayoniga mavzu bo’yicha yangi o’zaro bog’lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi. Shuningdek, kasbiy bilim, ko’nikma va malakalarni rivojlantirib, kasbiy sifatlar hamda ma’naviy dunyoqarashni rivojlantiradi.

REFERENCES

1. Ochilov M. Pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.
2. Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2003.
3. Ishmuhamedov R.J. Innovatsiya texnologiyalari yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari. – T.: TDPU, 2004.